

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»,
присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2021

УДК 347.77(062)

C77

C77 **Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності:** матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, (22.04.2021, м. Київ) : ел.збірник / Упоряд.: М.В. Дубняк, А.С. Ромашко, – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 185 с.

Присвячено Міжнародному дню інтелектуальної власності

Опубліковано тези доповідей, у яких розглянуто актуальні питання створення, охорони, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

Рекомендується науковцям, державним службовцям, підприємцям, юристам, викладачам, студентам та аспірантам, а також усім, хто цікавиться реальними та потенційними тенденціями і проблемами створення, охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності у сучасних умовах.

У конференції взяли участь провідні експерти та вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів і громадських організацій.

Матеріали подано в авторській редакції.

З метою ширшого інформування студентів та молодих вчених щодо проблематики в сфері інтелектуальної власності окремі статті, розміщено на ресурсі конференції «Інновації молоді в машинобудуванні», Секція "Інтелектуальна власність" (Open Journal Systems) за посиланнями

Сайт конференції <http://imm-mmi.kpi.ua/imm2021>

Сайт Збірки праць <http://imm-mmi.kpi.ua/proc/>.

*Рекомендовано до друку Вченою радою факультету соціології і права
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» (Протокол № 8 від 26 квітня 2021 р.)*

© Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», 2021

© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України, 2021

© Колектив авторів, 2021

ПОДЯКА ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! ВІТАЄМО ВАС!

Висловлюємо Вам подяку за участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності», присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності.

Вже другий рік поспіль ми не можемо зустрітися очно, але, незважаючи на цей складний час, Ви підтримали цю конференцію, надали цікаву інформацію, брали активну участь у дискусії.

Будемо вдячні за зауваження - вони допоможуть нам вдосконалитись.

Ми плануємо розвивати просвітницьку діяльність щодо інтелектуальної власності і надалі.

Здоров'я Вам та цікавих досліджень! Чекаємо на Вас у наступному році!

З ПОВАГОЮ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Пасічник В. А.	д.т.н., професор, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського
Гавриш О. А.	д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського
Бобир М. І.	д.т.н., професор, директор механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Цимбаленко Я.Ю.	к.н.д.у., доцент, в.о. декана факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського
Войтко С. В.	д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського
Дорошенко О. Ф.	к.ю.н., судовий експерт, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України
Орлюк О. П.	д.ю.н., професор, академік НАПрНУ, директор Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Піддубний О. Ю.	д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів та природокористування України
Ромашко А. С.	к.т.н., доцент, доцент кафедри конструювання машин механіко- машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Юрчишин О. Я.	к.т.н., доцент, Директор Департаменту інновацій та трансферу технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського
Яворська О. С.	д.ю.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права Львівського національного університету імені Івана Франка

Черненко Н. О., Моїсеєнко Т. Є. Корпоративна освіта, як інституціоналізований процес безперебійної професійної підготовки.....	140
Чернявська О.В. Майнові права на об'єкти права промислової власності і договори про передачу таких прав.....	144
Секція 6. Трансфер технологій в умовах постCOVID`ної економіки.....	148
Когут Н.Д. Особливості майнових прав на службові об'єкти інтелектуальної власності.....	148
Кравчук Ю. Г., Моїсеєнко Т. Є. Трансформація бізнес середовища підприємств під впливом технологій Індустрії 4.0.....	153
Микитюк О. П., Петренко К. В. Вплив трансферу технологій на розвиток постковідної економіки.....	158
Орловська К. А., Моїсеєнко Т. Є. Роль інформаційних технологій у маркетингових стратегіях світових брендів.....	162
Секція 7. Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності.....	167
Дубняк М.В. Вертикальна інтеграція провайдерів стрімінгових відео сервісів як прояв недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності.....	167
Секція 8. Захист авторських прав у соціальних мережах.....	172
Жиляєв І. Б. Забезпечення інтелектуальних прав в умовах відкритої науки.....	172
Кіжаєв С.О. Правові засади захисту авторських прав у сучасному Інтернет-середовищі.....	175
Троцька В. М. Оцифрування творів з метою збереження культурної спадщини: нові положення законодавства ЄС.....	180

Секція 7. Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності

Дубняк М.В.

к.ю.н. старший викладач кафедри
інформаційного права
та права інтелектуальної власності
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вертикальна інтеграція провайдерів стрімінгових відео сервісів як прояв недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності

Розвиток Індустрії 4.0. та повсюдне застосування інтернет технологій обумовлюють зміну бізнес-моделей. Так, поява провайдерів стрімінгових відео-сервісів докорінним чином змінила процес виробництва, реклами і дистрибуції розповсюдження аудіовізуальних творів.

Метою даної публікації є дослідження правового регулювання фільмів в Україні, визначення переваг та недоліків розповсюдження фільмів через провайдерів стрімінгових відео сервісів, а також виявлення ознак вертикальної інтеграції провайдерів стрімінгових сервісів як прояву недобросовісної конкуренції у сфері виробництва, розповсюдження і демонстрації фільмів.

Правове регулювання у сфері кінематографії визначається Законом України “Про кінематографію” який визначає правові основи діяльності в галузі кінематографії та регулює суспільні відносини, пов’язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням фільмів [1]. А також нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, які визначають умови ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, Державного реєстру фільмів, та умов отримання державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів [2].

Законом України “Про кінематографію” передбачено, що фільм - аудіовізуальний твір (у тому числі телевізійні серіали та їх окремі серії), що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і

зображувальними засобами, та є результатом спільної діяльності його авторів, виконавців і виробників.

Розповсюдження фільму - це процес у рамках якого суб'єктами кінематографії фільм у будь-який спосіб безпосередньо чи опосередковано пропонується глядацькій аудиторії (дистрибуція, прокат, просування, рекламування тощо). Демонстрування фільму - це професійна кінематографічна діяльність, що полягає в показі фільму глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах), на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення [1].

Право на розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення надається суб'єктам кінематографії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Документом, який засвідчує це право та визначає умови розповсюдження і демонстрування, є державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Фільми, на які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, вносяться до державного реєстру фільмів.

Згідно з Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, право демонстрування фільму складається з

- кінотеатрального права (демонстрування фільмокопій на кіноплівці або з цифрового примірника фільму у призначених для цього приміщеннях)
- права публічного комерційного відео (демонстрування фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних спеціальною відеопроєкційною апаратурою приміщеннях або у приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням фільмів, обладнаних відеопроєкційною апаратурою або телевізійними приймачами)
- телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносії каналами мовлення ефірного, супутникового, кабельного телебачення платного чи безоплатного) [2].

Таким чином, аналіз вказаних нормативних актів дозволяє зробити попередній висновок про те, що правове регулювання розповсюдження і демонстрації фільмів пов'язаний із їх публічним показом, сповіщенням,

демонстрацією або каналами телевізійного мовлення або у спеціально обладнаних відеопроєктною апаратурою приміщеннях.

Використання інтернет технологій до процесу розповсюдження і демонстрування фільмів обумовив появу провайдерів стрімінгових потокових мультимедійних сервісів.

Потокове мультимедіа (від. англ. streaming media, також у цій публікації стрімінгові відео-сервіси) безпосередня можливість отримати користувачем від провайдера доступ до мультимедійної інформації через Інтернет.

Так, найбільшими провайдерами потокових мультимедійних стрімінгових відео сервісів є Netflix, HBO MAX, Hulu, Disney +, Amazon Prime.

Стрімінговий відео-сервіс надає персоналізовані послуги на умовах передплати, які надають користувачам доступ до інтернет-трансляцій фільмів і серіалів для телевізорів, комп'ютерів та інших пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

За даними угоди користувача компанії Netflix (п. 4.5.) певний контент Netflix доступний для тимчасової завантаження і автономного офлайн-перегляду на певних сумісних пристроях («Офлайн-продукти»). Застосовуються обмеження, в тому числі на кількість офлайн-продуктів на аккаунт, максимальна кількість пристроїв з офлайн-продуктами, період часу, протягом якого Вам потрібно почати перегляд офлайн-продуктів, і термін зберігання таких продуктів. Деякі офлайн-продукти можуть програватися не у всіх країнах, а якщо Ви з'єднання з Інтернетом в країні, в якій Ви не можете транслювати такі офлайн-продукти, дані офлайн-продукти також стануть недоступними до перегляду офлайн під час перебування в цій країні [3].

Відтак перевагами доступу до інформаційних продуктів провайдерів стрімінгових відео сервісів є:

1. Можливість самостійно формулювати “сітку мовлення” обираючи лише ті програми і серіали, які цікаві конкретному користувачу.
2. Наявність вільного місця на кінцевих пристроях користувачів — файл не потрібно завантажувати, він доступний через хмарний сервіс.
3. Персоналізований контент — бібліотека рекомендованих до перегляду фільмів та серіалів формується за уподобаннями користувача який залишає в

анкеті відповідні дані про себе під час реєстрації, а також даних, які отримує Провайдер з інших джерел (автоматичне тестування активності користувача).

До недоліків можна віднести:

1. Монополію прав інтелектуальної власності на власний продукт стрімінгового відео сервісу і його дистрибуцію до кінцевого користувача виключно за платною підпискою.

2. Можливість встановлювати в односторонньому порядку умови доступу до інформаційного наповнення провайдера стрімінгового відео сервісу.

3. Збільшення вартості підписок зменшення доступу до користування інформаційними продуктами відео сервісу на безоплатних умовах.

4. Фрагментованість ринку (понад 200 стрімінгових платформ), які не мають постійних користувачів через неможливість виробляти якісний інформаційний продукт, який привабить і утримає увагу аудиторії.

Більш детальний аналіз запропонованих переваг може також перетворитись на відповідні ризики і недоліки роботи провайдерів стрімінгового відео сервісу, тож вказаний поділ є досить умовним, і більше пояснює причини, через які збільшується увага користувачів до вказаних сервісів.

Під вертикальною інтеграцією розуміють — ступінь володіння одним підприємством інфраструктурою, бізнес процесами, технологіями, компетенціями в ланцюжку процесів виробництва товарів, робіт і послуг. При цьому кожна компанія виробляє різний продукт або послугу для задоволення спільних потреб ринку.

Типовим прикладом вертикальної інтеграції у сфері кінематографії буде суб'єкт господарювання, який об'єднує чи контролює всі етапи виробництва фільму: створення, виробництво, розповсюдження і демонстрація.

Стрімінгові сервіси первісно виконували роль з розповсюдження та демонстрації фільмів, шляхом укладення відповідних угод з кіностудіями-виробниками. Однак, кіностудії-виробники з часом запустили власні стрімінгові платформи (наприклад, Disney +). Відтак припиняються контракти з стрімінговими відео сервісами для повернення майнових прав на трансляцію фільмів власного виробництва, з метою їх трансляції через власні стрімінгові сервіси. Отже, в зазначених умовах бізнес модель класичних стрімінгових

сервісів трансформується і набуває нових ознак. Для продовження функціонування бізнесу необхідним є створення власних фільмів та серіалів, а не підписання ліцензійних угод на їх трансляцію з кіностудіями-виробниками.

Висновок. Стрімінг провайдери потокового відео виконують тепер не лише роль забезпечення доступу кінцевого користувача до фільмів, а і функції, створення, виробництва, розповсюдження і демонстрації фільмів. Отже, вказані дії є проявом вертикальної інтеграції, яка негативно впливає на процес створення і використання об'єктів інтелектуальної власності, оскільки, питання доступу до них в односторонньому порядку вирішується провайдерами стрімінгових сервісів, які в будь-який час можуть змінювати каталоги наявних фільмів.

Стрімінг платформи фактично диктують свої правила для розміщення аудіовізуальних творів, тим самим обмежуючи ринок. Конкуренція залишається виключно між великими провайдерами потокових стрімінгових сервісів, які мають технологічні потужності для повного ланцюжку з створення, виробництва, розповсюдження і демонстрації фільмів.

Список використаних джерел:

1. Про кінематографію: Закон України № 9/98-ВР від 13.01.1998, в редакції від 16.10.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 294. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-98-%D0%BF#Text>
3. Правила використання сервісу Netflix від 01.01.2021 URL: <https://help.netflix.com/ru/legal/termsfuse>

Наукове видання

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**«СТВОРЕННЯ, ОХОРОНА, ЗАХИСТ І КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»,
*присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності***